

Los desafíos de la enseñanza de la historia y la tecnificación de la profesión docente en primaria: un estudio de caso en la Universidad Nacional (2024)

The Challenges of Teaching History and the Technification of the Profession in Primary Education: A Case Study at the National University (2024)

*Alejandro Chavarría Peñaranda*¹

*César Gómez Alfaro*²

*Anthony Gutiérrez Chavarría*³

*Josué Masís Abarca*⁴

Resumen: El objetivo del presente artículo es caracterizar la formación inicial docente de la carrera de “Pedagogía con énfasis en I y II ciclo de la Educación General Básica” y su vinculación con el desarrollo del tiempo histórico y los contenidos historia en la carrera. El sustento teórico del artículo se posiciona desde la Didáctica de la historia, por lo cual las ideas de autores como Joan Pagès, Antoni Santisteban y autoras como Carmen Escribano y Jéssica Ramírez Achoy son clave para la comprensión de conceptos como tiempo histórico, finalidades de la enseñanza de la historia, formación inicial docente y currículum. En cuanto al ámbito metodológico el método utilizado fue un estudio de caso desde un paradigma cualitativo con enfoque sociocrítico, se utilizaron dos entrevistas semiestructuradas, una a dos docentes de la carrera y otra a seis estudiantes y se aplicaron dos cuestionarios a las estudiantes, uno cerrado y otro abierto.

Palabras Clave: Currículo; Didáctica de la Historia; Estudios Sociales; Enseñanza de la Historia; formación docente; tiempo histórico.

Abstract: The objective of this article is to characterize the initial teacher training in the "Pedagogy with an emphasis on the first and second cycle of Basic General Education" program and its connection with the development of historical time and history content in the curriculum. The theoretical foundation is based on the Didactics of history, incorporating ideas from authors such as Joan Pagès, Antoni Santisteban, Carmen Escribano, and Jéssica Ramírez Achoy. Methodologically, a case study was conducted using a qualitative, socio-critical approach, involving two semi-structured interviews with faculty and six students, along with two questionnaires, one closed and one open, administered to the students.

Key Words: Curriculum; Historical time; History teaching; History didactics; Social Studies; teacher training.

¹ Costarricense. Licenciado en Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica por la Universidad Nacional (UNA), Sede Central «Omar Dengo», Heredia, Costa Rica. Investigador independiente. Correo: alejandro.chavarría.penaranda@est.una.ac.cr ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5547-0693>

² Costarricense. Licenciado en Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica por la Universidad Nacional (UNA), Sede Central «Omar Dengo», Heredia, Costa Rica. Investigador independiente. Correo: cesar.gomez.alfaro@est.una.ac.cr. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4619-0194>

³ Costarricense. Licenciado en Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica por la Universidad Nacional (UNA), Sede Central «Omar Dengo», Heredia, Costa Rica. Docente de secundaria e investigador independiente. Correo: anthony.gutierrez.chavarría@est.una.ac.cr ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4147-177X>

⁴ Costarricense. Licenciado en Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica por la Universidad Nacional (UNA), Sede Central «Omar Dengo», Heredia, Costa Rica. Investigador independiente. Correo: jonathan.masis.abarca@est.una.ac.cr ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4955-1435>

Introducción

El presente artículo deriva del Trabajo Final de Graduación *El tiempo histórico en la formación inicial docente de primaria: Un estudio de caso en la Universidad Nacional* (Chavarría, Gómez, Gutiérrez y Masís, 2024) debido a la necesidad de analizar los componentes del tiempo histórico desde la formación inicial docente en primaria. En este sentido, es pertinente el abordaje desde los fundamentos teóricos de la didáctica de la historia, específicamente desde el tiempo histórico, su finalidad y la Formación Inicial Docente. De este modo, la investigación se desarrolla a partir de los datos recopilados a sujetos que pertenecen a la enseñanza de los Estudios Sociales en la carrera de Pedagogía con énfasis en I y II ciclo de la Educación General Básica, de la Universidad Nacional.

El abordaje del tiempo histórico no se limita a una práctica memorística de eventos, sujetos o datos, es necesario el conocimiento de diferentes perspectivas históricas y su enseñanza. Autores como Pagés (2012), Sayago y Álvarez (2023) sostienen que el tiempo histórico desde la labor docente y la concepción del estudiante, es un medio integrador de la conciencia histórica y el pensar históricamente en las aulas.

La noción de tiempo histórico es fundamental para comprender la complejidad de las interrelaciones entre el pasado, el presente y el futuro. En este contexto, el análisis de las temporalidades es un elemento esencial para analizar las dinámicas sociales que subyacen en la comprensión histórica. Al considerar el tiempo histórico como un entramado de cambios y continuidades en el mundo, se abre la puerta a la interpretación de las transiciones y rupturas que configuran nuestra realidad actual. En este sentido, el análisis de la temporalidad es una herramienta para comprender la complejidad del tiempo histórico y su impacto en la construcción de la realidad social y cultural.

Desde los antecedentes, se desarrolla un balance general sobre las investigaciones existentes en torno a dos categorías de análisis: la Formación Inicial Docente y el tiempo histórico, de modo que, sobre la Formación Inicial Docente, Rebolledo (2020) para el caso chileno indaga sobre los significados respecto a la construcción de conocimiento de investigación en la enseñanza universitaria, donde se desarrolla la formación inicial docente en historia y geografía, por medio de los discursos presentes en documentos curriculares. Asimismo la investigación es un elemento necesario en el quehacer docente, según Pagés (2012) el profesorado es el encargado de tomar decisiones curriculares en el aula y en sus planeamientos, a su vez, debe reflexionar sobre su trabajo y en este sentido, la investigación no puede dejarse de lado.

Por una parte, la formación en investigación “está asociada a la especialidad, principalmente la disciplina histórica, por sobre lo pedagógico” (Rebolledo, 2020, p. 125). Este dato se torna fundamental para el presente artículo, pues resulta preciso analizar si en la formación inicial docente de primaria esto es un patrón que se repite, con el fin de caracterizar dicha población en los cursos de Estudios Sociales. En esta misma línea, Chávez (2020) desarrolló su trabajo en secundaria a partir de tres elementos fundamentales: la formación inicial docente, la didáctica de la historia y el desarrollo del pensamiento histórico. En ese sentido, la investigación buscó determinar los motivos que interfieren en la generación de docentes capaces de llevar a cabo una enseñanza de la historia adecuada para promover el desarrollo del pensamiento histórico.

Para Chávez (2020):

Es posible concluir que la FI es desigual, en cuanto a la preparación del profesorado para desarrollar Pensamiento Histórico. Esto por diversos motivos entre los que se cuentan: I) sólo uno de los seis centros universitarios que forman parte de la investigación cuenta con una especialista en didáctica; II) no en todos los centros la presencia de la didáctica en las mallas curriculares es homogénea y III), no en todos los centros educativo existe didáctica de la historia. (p. 356)

Las causas mencionadas por Chávez (2020) respecto a los motivos que interfieren en la generación de docentes que promuevan el desarrollo del pensamiento histórico en secundaria, podrían ser de referencia para determinar si se encuentran presentes en la formación inicial docente de primaria, lo que contribuye como un antecedente a destacar para definir el desarrollo del tiempo histórico en la formación del profesorado de I y II ciclo.

En ese sentido, radica la viabilidad y pertinencia de investigar dicha temática, teniendo en cuenta que la carrera posee únicamente dos cursos enfocados en los Estudios Sociales, denominados “Mediación pedagógica para Estudios Sociales I y II”, resultando fundamental realizar un análisis concreto sobre el desarrollo del tiempo histórico en la formación inicial docente de dicha carrera.

Marco Conceptual

El presente apartado tiene como finalidad exponer las bases teóricas que fundamentan al proyecto de investigación, también se busca conceptualizar las principales dimensiones de análisis presentes en el objeto de estudio, las cuales son: el tiempo histórico, la formación inicial docente y el currículo. La teoría crítica es el sustento principal de esta investigación, en este sentido, el aporte de Santisteban (2010) desde la didáctica de la historia y de Apple (1979) con la teoría curricular sociocrítica son fundamentales para comprender el posicionamiento teórico y epistemológico de este trabajo investigativo.

Formación inicial docente

Ramírez Achoy (2023) estudia la etapa de formación de inicial de docentes de Estudios Sociales, para la autora hay múltiples factores que inciden en este proceso formativo, en primera instancia el papel del plan de estudios y su estructura y, por otro lado, la relación entre los contenidos, las prácticas y representaciones de docentes universitarios quienes, desde sus visiones, desarrollan contenidos propios de las disciplinas como la historia, la geografía y la pedagogía, pero sin una articulación clara de estas.

Lo anterior provoca que haya carencia en el desarrollo de contenidos y prácticas relacionadas con la didáctica de la historia y, por ende, se diluya el análisis de la formación inicial docente. Esto implica debilidades para conocer aspectos de fondo como entender qué contenidos se aprenden y a través de cuáles metodologías. También se puede problematizar la forma en la cual se aplica lo aprendido, una vez en el ejercicio docente.

Problematizar la formación inicial docente sugiere el análisis de las bases teóricas y metodológicas en las que se apoyan los futuros profesionales de Enseñanza General Básica de I y II ciclo en Estudios Sociales. Autores como González, Santisteban y Pagés (2020) se centran en la necesidad de contar con profesionales de la educación con la capacidad de comprender los fundamentos teóricos plasmados en conceptos como coordenadas conceptuales y metodológicas, las cuales explican y comprenden hechos pasados, los presentes y, además, permiten mirar hacia el futuro.

Asimismo, Pagés (2012) menciona que la única posibilidad real de cambiar la enseñanza de cualquier disciplina escolar, en cualquier área del conocimiento es repensar y transformar la formación del profesorado. La primaria es el acercamiento del estudiantado al proceso de construcción de habilidades en el campo de los Estudios Sociales. Construir nuevas habilidades depende de los conocimientos del docente encargado del desarrollo de los contenidos y abordaje de estos.

Según Morales y López (2022), las maestras y maestros de educación infantil deben aprender a enseñar ciencias sociales, aunque lleven la etiqueta de docentes de diversas disciplinas y no necesariamente especializarse en una.

Currículo

El currículo como categoría de análisis está presente en este apartado porque la enseñanza de la historia debe problematizar el currículo no solo en función de los contenidos por impartir, sino además debe contemplar las intencionalidades y propósitos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia, tanto en primaria, secundaria, y en la formación inicial docente:

Preguntarnos para qué enseñar y aprender ciencias sociales debería ser hoy más que nunca una prioridad de la didáctica de las ciencias sociales, y de quienes enseñan, puesto que ofrecer conocimientos para situar a los alumnos ante la complejidad de nuestro mundo y los continuos y veloces cambios económicos y sociales que se producen. (Canals y González, 2011, p.42)

Los cambios y continuidades que se mencionan en la cita anterior son elementos del tiempo histórico, por lo cual, el tiempo histórico es un concepto en la enseñanza de la historia para la comprensión de las dinámicas sociales; de este modo incluir las discusiones sobre el tiempo histórico en el currículo de la formación inicial docente es necesario para efectuar los cambios y las continuidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje en primaria.

Finalidades de la enseñanza de la historia

Prats (2001) argumenta que la finalidad de la historia como materia educativa tiene como objeto el análisis de las tensiones temporales, el estudio de la causalidad y consecuencias de los hechos históricos, la construcción de esquemas de diferencias y semejanzas, el estudio de cambios y continuidades en las sociedades, la explicación de la complejidad de los problemas sociales y el estímulo de la racionalidad en el análisis de aspectos sociales, políticos y afines. El autor también destaca que la enseñanza de la historia no solo despierta el interés del estudiantado por el pasado, también prepara al alumnado para la vida adulta, potencia el sentido de identidad a la vez que ayuda a comprender las propias raíces culturales y las de otros países, así como el enriquecimiento de otras áreas del currículo, ...ya que el alcance de la Historia es inmenso; trata de organizar “todo” el pasado y, por lo tanto, su estudio sirve para fortalecer otras ramas del conocimiento; es útil para la literatura, para la filosofía, para el conocimiento del progreso científico, para la música, etc. De hecho, hay muchas disciplinas que no son posibles sin conocer algo de la Historia y de su Historia. (Prats, 2001, p. 16)

A partir de la postura de Prats (2001), surgen debates en torno a las finalidades de la enseñanza de historia, como la influencia de las corrientes de pensamiento de las personas que se desarrollan y diseñan los programas de estudio en la construcción curricular. Haerberli (2005) ubica los fines de la enseñanza de la historia en tres partes, la primera de ellas se organiza en torno al conocimiento histórico más allá de las aulas en el sentido de que permite comprender y apreciar el mundo en la medida que se desarrolla conciencia de cómo se debe actuar como ciudadano; la segunda le otorga la capacidad de alimentar una conciencia práctica que ayuda a comprender el funcionamiento de la sociedad a partir de los cambios y las continuidades y la tercera se enlaza con la función social de no repetir los errores del pasado, actuar mejor en el futuro, transmitir valores compartidos y crear una identidad nacional.

Tiempo histórico

Para Santisteban y Pagés (2011), el tiempo es un concepto indispensable en la enseñanza de la historia, incluso lo entienden como un “concepto de conceptos” (p.231), en este sentido el tiempo puede comprenderse desde el aspecto físico y cronológico, pero también a partir de las subjetividades, pues cada persona tiene una historia y ha construido una serie de representaciones de su realidad a través del tiempo.

En este sentido, Gurméndez (1971) menciona que “si el tiempo se consume, también podemos almacenarlo, condensarlo, impedir su rápida combustión, alargarlo pausadamente o

acortarlo breve” (p.12). Es decir, el autor se refiere al tiempo subjetivo, al tiempo que, aunque no es cronológico, existe porque es real en la vida y en las mentes de las personas.

Para concretar lo anterior, el tiempo histórico debe ser entendido como un concepto integral el cual “está interrelacionado con la concepción de otros tipos de tiempos, sin duda el social y el filosófico, pero también el tiempo biológico o físico” (Santisteban, 2010, p.38).

De esta manera, para Soria (2014) la conceptualización alrededor de las nociones de la enseñanza de la historia adopta diversos matices y, en consecuencia, aumentan los niveles de complejidad. La complejidad del tiempo histórico hace que algunos estudiantes de la enseñanza de la historia utilicen la cronología como un tipo de atajo. Según explica Keim (2019) y, en consecuencia, los métodos de enseñanza se convierten en estructuras memorísticas, donde prima la exactitud para recordar fechas y personajes en lugar de comprender los contextos históricos en que se desarrollan los hechos.

Metodología

El trabajo se sitúa en el paradigma sociocrítico, el cual, según Gurdián (2007), busca la emancipación de los individuos a través de la crítica, proponiendo un cambio y transformación de la realidad; este paradigma tiene sus fundamentos epistemológicos en la teoría crítica. Se eligió el paradigma sociocrítico porque este proyecto pretende contribuir a la formación inicial de docentes en primaria, basándose en los resultados de la investigación; además, independientemente de la situación de la carrera, se pueden implementar mejoras en el proceso formativo de los futuros docentes.

El enfoque utilizado es cualitativo. Según Flick (2007), este enfoque es relevante porque los cambios y la diversidad de realidades sociales no pueden estudiarse mediante leyes científicas o deducciones tradicionales; en cambio, es necesario considerar el contexto y las características del objeto y sujeto de estudio para comprender sus realidades. El enfoque cualitativo está alineado con el paradigma sociocrítico (Gurdián, 2007), y la combinación de ambos permite analizar críticamente las dimensiones del conocimiento histórico durante la formación inicial docente en relación con el tiempo histórico en este proceso.

El alcance de la investigación es descriptivo, ya que busca analizar el desarrollo del tiempo histórico en la carrera mediante la descripción de sus componentes y la caracterización de la formación inicial de docentes de primaria (Artavia y Gurdián, 2021). En este sentido, la investigación no pretende generalizar los resultados, sino proporcionar un primer acercamiento al proceso formativo del profesorado de I y II ciclo en el área de Estudios Sociales.

El método utilizado es el estudio de caso, el cual se entiende como "la dinámica del pensamiento del sujeto para comprender por qué se comporta o se desarrolla de determinada manera" (Lerma, 2009, p.67). Además, según Simons (2011), este método implica el estudio de lo singular y específico con el objetivo de analizar un contexto y fenómeno para proporcionar una descripción detallada de este.

Los sujetos de estudio de la investigación fueron las dos docentes encargadas de los cursos de Estudios Sociales y seis estudiantes de la carrera (tres estudiantes del curso de Estudios Sociales I y tres estudiantes del curso de Estudios Sociales II), esto porque Gurdián (2007) menciona que el sujeto desde el paradigma sociocrítico es un actor y constructor del contexto en el que se desenvuelve.

En cuanto a las estrategias y técnicas de recolección de datos se aplicaron dos entrevistas semiestructuradas: una a las docentes y otra a las estudiantes, y se aplicaron dos cuestionarios a las estudiantes: uno cerrado y otro abierto. El análisis de datos se llevó a cabo mediante la codificación (Vives y Hamui, 2021) y la triangulación de datos por fuentes (Stake, 1999).

Discusión de resultados

A partir de los datos analizados se demostró que tanto la malla curricular como el programa de curso siguen un eje pedagógico. Además, las docentes y las estudiantes de los cursos de Estudios Sociales identifican los conocimientos y habilidades necesarios para la enseñanza de la historia a través de la mediación pedagógica, enfocándose en la creación de actividades lúdicas, aunque presentan deficiencias en el componente histórico.

Por otro lado, se puede mencionar que hay vacíos en los contenidos de historia, un proceso de neoliberalización del pensamiento crítico, y un desarrollo de la identidad nacional. También se identificó una ausencia de la formación ciudadana como elemento político en los cursos de Estudios Sociales en la carrera de primaria. Además, el fortalecimiento de la identidad nacional se destaca como uno de los objetivos principales de la enseñanza de la historia para las estudiantes de esta carrera.

A su vez, existe un énfasis en los cambios y las fragmentaciones históricas y una deficiencia en el desarrollo de las continuidades como parte de los procesos históricos. Lo que genera una fragmentación entre el pasado, presente y futuro, no obstante, las pocas relaciones entre las distintas temporalidades que hay en la carrera se dan con la finalidad de desarrollar un amor hacia el país.

Características del proceso formativo en la enseñanza de la historia del futuro profesorado de primaria

En lo que respecta a las características del proceso formativo en la enseñanza de la historia del futuro profesorado de primaria, se debe comprender la estructura general de la carrera y contextualizar los enfoques de los cursos que forman parte del proceso formativo de los futuros docentes de primaria, se presentará la malla curricular con sus características y ejes disciplinarios. Se han excluido los cursos optativos, de idiomas y generales, ya que se consideran complementarios y no específicos de la carrera.

El detalle de la malla curricular y el enfoque de cada curso se muestra en la siguiente tabla y en sus especificaciones al pie de página:

Tabla 1

Malla Curricular de la carrera Bachillerato en Pedagogía con Énfasis en I y II ciclo de la Educación General Básica de la Universidad Nacional

I NIVEL	II NIVEL	III NIVEL	IV NIVEL
Introducción a la pedagogía.	Cognición y mediación pedagógica I	Mediación pedagógica del español II	Experiencias de mediación pedagógica en contextos situados
Educación costarricense	Enfoques contemporáneos de lectura y escritura	Mediación pedagógica de los Estudios Sociales II	Inclusión social y educativa de la diversidad
Desarrollo integral en la edad escolar	Mediación pedagógica para los Estudios Sociales I	Planificación de los procesos pedagógicos	Materiales y recursos educativos
Introducción a la investigación	Interacciones en el espacio pedagógico	Cognición y mediación pedagógica II	Investigación en el aula

Literatura infantil en II y II ciclo	Lectura y escritura	Teoría pedagógica	Sistema de experiencias educativas
Pedagogía y diversidad	Mediación pedagógica de las ciencias I	Mediación pedagógica de las matemáticas II	Introducción a la educación social
Modelos pedagógicos	Mediación pedagógica de las matemáticas I	Mediación pedagógicas de las ciencias II	Currículo, perspectivas y debates contemporáneos
Mediación pedagógica del español I	Evaluación de los procesos de aprendizaje	Expresión creativa en la mediación pedagógica	Políticas y legislación sobre las personas menores de edad
	Afectividad, sexualidad y calidad de vida	Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (TAC) como recurso pedagógico en el ambiente aula-escuela	
		Mediación pedagógica y desarrollo integral de la persona	

Nota: La tabla resume los cursos de la malla curricular de la carrera ligados a un eje pedagógico, Fuente: Universidad Nacional, 2024.⁵

La Tabla 1 presenta la malla curricular del Bachillerato en Pedagogía con Énfasis en I y II ciclo de la Educación General Básica de la Universidad Nacional. La mayoría de los cursos se centran en la pedagogía, que es la disciplina principal en la formación de futuros docentes de primaria. De los 35 cursos de la carrera, 19 se enfocan principalmente en la pedagogía, abarcando desde la introducción a la pedagogía hasta teorías, modelos, procesos y mediación.

La mediación pedagógica es una base importante, presente en 12 de los 19 cursos con enfoque pedagógico. Las materias básicas del I y II ciclo, como Ciencias, Matemáticas, Español y Estudios Sociales, se desarrollan con este enfoque de mediación.

En cuanto a los Estudios Sociales, solo dos de los 35 cursos están dedicados a esta materia y se centran en la mediación pedagógica. Como se mencionó anteriormente, los contenidos se limitan a técnicas de enseñanza y no abordan contenidos históricos o geográficos ni el uso de herramientas hermenéuticas para desarrollar el pensamiento, tiempo o conciencia histórica.

Para caracterizar la formación inicial, se recopilieron los conocimientos y habilidades que se pretenden desarrollar en los cursos de Estudios Sociales. Los datos se presentan en la siguiente tabla:

⁵ Los colores de la tabla representan lo siguiente:

Azul oscuro: Cursos de Mediación pedagógica de los Estudios Sociales.

Azul claro: Cursos con el nombre de Mediación pedagógica.

Celeste: Cursos que utilizan el nombre de pedagogía.

Blanco: Cursos que no utilizan el concepto de pedagogía.

Tabla 2

Matriz de análisis a partir de los conocimientos y habilidades que se desarrollan en los cursos de Estudios Sociales.

¿Cuáles son los conocimientos y habilidades principales que desarrollan en los cursos de Estudios Sociales?		
Recursos de información	Mediación pedagógica para Estudios Sociales I	Mediación pedagógica para Estudios Sociales II
Programas de curso	Visión integral y crítica Análisis y reflexión de mediación pedagógica	Articulación y correlación de temáticas y contenidos con otras disciplinas Diseña y desarrolla propuestas de mediación pedagógica
Docentes	Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en torno a la mediación pedagógica	Aprender metodologías El enfoque de Estudios Sociales Que conozcan diversidad de métodos y de estrategias para abordar los temas en clase (mediación pedagógica).
Estudiantes	Mediaciones Planeamiento Metodologías	Expresión Oral Exposición Adaptabilidad al entorno

Nota: La tabla recopila los datos derivados de categorías principales y secundarias en el tema de los conocimientos y habilidades que se desarrollan en los cursos. *Fuente:* Elaboración propia, 2024.

En la tabla anterior se evidencia que el programa de curso está diseñado para que los futuros docentes de I y II ciclo desarrollen conocimientos y habilidades que promuevan el análisis y la reflexión, permitiéndoles diseñar y ejecutar propuestas de mediación pedagógica. Según la descripción del curso:

Este curso se orienta a la construcción de las nociones fundamentales sobre los procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje de los Estudios Sociales, su evolución en las distintas etapas de personas con edad escolar, así como diversos enfoques para la aplicación de metodologías y recursos didácticos (Universidad Nacional, 2020)

El plan de estudios muestra su intención de desarrollar la pedagogía junto con las teorías de aprendizaje, enfatizando los procesos cognitivos y la mediación pedagógica más que los contenidos específicos de los Estudios Sociales y sus diversas disciplinas.

Por otro lado, según la Tabla 2, las docentes a cargo de los cursos de Mediación Pedagógica para los Estudios Sociales I y II siguen la línea discursiva de sus programas de curso. Así lo expresa Alejandra, docente del curso de Estudios Sociales I, al mencionar que "en el caso de Estudios Sociales, es importante que los estudiantes adquieran un bagaje de saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales en torno a la mediación pedagógica, es decir, cómo enseñar las clases de Estudios Sociales" (Alejandra, comunicación personal, 10 de abril, 2024).

Para Antonia, la docente del curso de Estudios Sociales II, la finalidad del curso se centra en la metodología, como ella misma lo expresó:

La perspectiva de este segundo curso es que los estudiantes apliquen ese enfoque pedagógico de los Estudios Sociales, es decir, la metodología, para que conozcan la diversidad de métodos de aprendizaje y estrategias, y puedan implementar el enfoque de talleres dentro de los Estudios Sociales y ponerlo en práctica (Antonia, comunicación personal, 6 de abril, 2024).

Autoras como Davini (2015) cuestionan estos enfoques en la formación inicial, argumentando que excluyen a los estudiantes de primaria de los elementos políticos en la enseñanza. Al tecnificar la pedagogía en el "cómo enseñar," se dejan de lado los posicionamientos ideológicos, teóricos y epistemológicos al tomar decisiones curriculares y didácticas.

Para Lucía, uno de los principales aprendizajes para ser maestra de escuela es vencer la timidez. Aunque esto es un desafío importante para cualquier docente, se ha dejado de lado la discusión sobre las finalidades de la enseñanza, teorías, tipos de contenidos y evaluaciones, que son cruciales para reflexionar sobre el ejercicio docente. En relación con esto, Alisson comentó:

Les puedo contestar que una de las habilidades que logré desarrollar fue esta parte de la expresión, pero no de la forma en que se hace en español, sino esta parte de empoderarme del tema que estaba viendo en el momento, entonces creo que esa ha sido la mayor habilidad (Alisson, comunicación personal, 18 de marzo de 2024).

Nuevamente, se destacan habilidades blandas como parte de los aprendizajes en la formación inicial, pero no se hace referencia a otros componentes fundamentales como el currículo, teorías pedagógicas, y evaluación, que son la base del trabajo docente. En el contexto del objeto de estudio de esta investigación, también se observa una ausencia de discusiones disciplinarias.

El conocimiento de historia que aprenden las futuras estudiantes de primaria y sus finalidades

Con respecto a los contenidos de historia que aprenden las estudiantes de la carrera, es importante señalar que durante las entrevistas, el 100% de las estudiantes, tanto del curso de Estudios Sociales I como del II, mencionaron tener vacíos en contenidos de historia. Esto se debe a que los cursos se centran en los métodos de enseñanza, es decir, en el cómo enseñar, pero se descuida el qué y para qué enseñar. Un ejemplo de esto fue el comentario de Lucía del curso de Estudios Sociales I, cuando se le preguntó:

No vemos temas (de historia), ahorita lo que estábamos viendo era sobre una nueva forma de educar, de un documento que estábamos viendo que tiene tres pilares. Pero información de los temas que se da en Sociales no, lo único que pudo haber sido algo parecido fue en la clase pasada, que la profe nos dejó un trabajo en donde teníamos que elegir un grado de primero a sexto, fijarnos en el plan de estudios y de ahí conforme a las dimensiones y habilidades que estamos viendo en el documento, teníamos que formar una manera de integrar esas habilidades en el tema que hayamos escogido. (Lucía, comunicación personal, 29 de marzo 2024)

De forma similar, en el curso de Estudios Sociales I, otras estudiantes mencionaron lo que aprendieron de contenidos históricos: "la verdad no hemos visto eso" (Amanda, comunicación personal, 4 de abril de 2024), "se mencionaron las batallas (Santa Rosa y Rivas), sin análisis y sin desarrollo, solo mención de cuáles eran" (Alexa, comunicación personal, 24 de marzo de 2024).

Estas citas sugieren dos ideas. Primero, que el desarrollo de contenidos de historia en el curso de Estudios Sociales I está vinculado al Programa de Estudios para I y II ciclo del Ministerio de Educación Pública. Segundo, que en su formación inicial, el profesorado en formación no aprende a leer desde la historiografía el pasado ni a relacionarlo con el presente o el futuro, ya que sus ideas sobre contenidos históricos se basan en datos factuales como las guerras de Rivas y Santa Rosa.

Con respecto al curso de Estudios Sociales II, para Angélica el desarrollo de los contenidos de historia en el curso consiste en lo siguiente:

Básicamente nos ponen a hacer un planeamiento y nos dicen vayan a ver ustedes cómo lo estudian y eso es algo muy complicado, porque uno como docente se tiene que encargar de investigar en los programas de Estudios Sociales. Ahí nos ponen a elegir un tema y que lo expongamos como si fuera una clase. Yo lo veo como un punto de mejora de la carrera, el hecho de comprender los contenidos que vienen en el programa de Estudios Sociales. (Angélica, comunicación personal, 3 de abril 2024)

En cuanto a la cita anterior, Angélica menciona explícitamente que las actividades que realiza en el curso tienen como objetivo aprender a hacer planeamientos y diseñar metodologías para enseñar los contenidos del programa de estudios del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, no hay desarrollo de los contenidos históricos ni del análisis del tiempo histórico, el pensamiento o la conciencia histórica.

En este sentido, el desafío para el futuro profesorado de primaria se centra en enseñar los contenidos de historia sin saber qué o para qué enseñar. Esta idea fue expresada por Valeria, quien mencionó que "los contenidos de historia como tal no existen, lo que se busca es desarrollar la capacidad de mediar, hacerlo de forma lúdica, que un tema en sí se logre transformar en una actividad" (Valeria, comunicación personal, 26 de marzo de 2024).

La formación de estas docentes se centra en aprender a mediar, pero sin incluir contenidos históricos. Esta concepción no es nueva en las investigaciones latinoamericanas (Vaillant, 2013), ya que la profesionalización de las maestras de primaria es generalmente centrada en una versión de la pedagogía que, en el caso de Costa Rica, se enfoca en la mediación docente como eje central del aprendizaje.

Una de las problemáticas dentro de la formación que reciben las estudiantes de la carrera es que no tienen claridad acerca de la importancia de enseñar historia en primaria. Sobre este tema, Lucía argumenta lo siguiente:

Yo siento que sí es importante, pero no sé si a los niños a esa edad les interese tanto o se vayan a acordar, también, siento que por la cultura es muy importante, ya que, nos ayuda a comprender nuestra identidad nacional y cultural. (Lucía, comunicación personal, 29 de marzo 2024)

Con la intención de evaluar los conocimientos de las futuras docentes sobre la reproducción de discursos patrios tradicionales, se planteó la siguiente afirmación como criterio en el cuestionario cerrado: "la enseñanza de la historia no solo despierta el interés del estudiantado por el pasado, también prepara al alumnado para la vida adulta y potencia el sentido de identidad nacional". Según los datos, cuatro estudiantes de la carrera de primaria están totalmente de acuerdo con esta afirmación, mientras que otras dos están de acuerdo, lo que indica que ninguna está en desacuerdo.

Asimismo, al preguntarles a las futuras docentes de primaria sobre los objetivos al enseñar historia, una de las respuestas fue: "me gustaría que las personas que yo voy a educar en el futuro sean personas que conozcan Costa Rica. Obviamente estoy hablando de formar una identidad costarricense" (Alexa, comunicación personal, 24 de marzo de 2024). Otra estudiante mencionó: "la identidad para mí realmente es importante para que los niños se sientan orgullosos de ser costarricenses" (Alisson, comunicación personal, 18 de marzo de 2024).

En cuanto a la importancia de enseñar historia en primaria, una estudiante destacó: "nos ayuda a comprender nuestra identidad nacional y cultural" (Lucía, comunicación personal, 29 de marzo de 2024), mientras que otra mencionó: "empoderar a los estudiantes en el caso de la identidad nacional, de por qué es importante saber que soy de Costa Rica" (Alisson, comunicación personal, 18 de marzo de 2024).

Estas respuestas muestran que las futuras docentes de primaria consideran fundamental potenciar el sentido de identidad en la educación escolar. Este resultado refleja lo que las estudiantes aprenden en su formación académica como futuras docentes, donde inculcar aprendizajes sobre la identidad nacional se convierte en una de las finalidades de la historia y su enseñanza.

En relación a las finalidades de la enseñanza de la historia, es crucial considerar que el pensamiento crítico es un objetivo primordial, ya que contribuye a la participación del estudiantado en la toma de decisiones y la transformación de las realidades sociales a las que pertenece (González, Santisteban y Pagés, 2020). Sin embargo, es importante destacar que dentro del programa del curso de Estudios Sociales I no se hace referencia al concepto de pensamiento crítico en ninguna ocasión. En su lugar, se recurre a las estrategias de enseñanza mencionadas en el capítulo anterior.

Por otro lado, en el programa del curso de Estudios Sociales II, se menciona el pensamiento crítico una vez, en una actividad evaluativa que consiste en analizar el programa de Estudios Sociales del Ministerio de Educación Pública, la cual representa el 5% de la calificación. A continuación, se detalla la actividad:

“Los y las estudiantes en los grupos de trabajo harán un análisis del Programa de Estudios Sociales de I y II ciclos. Estableciendo con claridad lo solicitado en la rúbrica de trabajo consignada para este trabajo y dada por la persona docente.

Instrucciones:

- Leer detenidamente las páginas 13 a la 29 del programa de estudio de Estudios Sociales del MEP.
- Elaborar 10 preguntas que demuestren la comprensión del contenido leído, distribuidas de la siguiente manera:
 - 5 preguntas de selección única: Cada pregunta debe tener al menos 4 opciones de respuesta.
 - 3 preguntas de respuesta breve: Cada pregunta debe tener un espacio en blanco para que el estudiante complete la información correcta.
 - 2 preguntas de falso y verdadero: El estudiante debe indicar si la afirmación es verdadera o falsa.

Esta actividad te permitirá:

- Comprender los objetivos, los contenidos y la metodología del programa de estudio de Estudios Sociales
- Desarrollar habilidades para el **pensamiento crítico** y la resolución de problemas.
- Fortalecer tu capacidad de análisis y de síntesis de información.
- Mejorar tu comprensión del mundo social y natural” (Universidad Nacional, 2024, p. 5).

De la actividad anterior surge la duda sobre cómo la lectura del programa del Ministerio de Educación Pública y la elaboración de preguntas de selección única, respuestas breves y un “falso o verdadero” pueden contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en la enseñanza de la historia. Esto conlleva a una enseñanza mecanizada de la historia, presentando un pasado rígido y estático.

Se destaca que las futuras docentes no son instruidas en tomar decisiones curriculares o didácticas, pero se enfatiza en romper el esquema memorístico mediante ejercicios lúdicos que supuestamente promueven el pensamiento crítico. A pesar de buscar erradicar prácticas tradicionales, se continúa legitimando la enseñanza basada en el programa oficial y se promueve la identidad nacional como un objetivo principal. Sin embargo, estas estrategias no logran contrarrestar el "adiestramiento" de los estudiantes con técnicas repetitivas de planificación (Davini, 2015).

Aunque el concepto de pensamiento crítico no está presente en los programas de los cursos de Estudios Sociales, las entrevistas con las docentes de estos cursos no hacen referencia a esta categoría. Sin embargo, en los datos recopilados de las estudiantes se refleja la existencia de nociones sobre el pensamiento crítico dentro de los Estudios Sociales. Todas las estudiantes mencionaron este concepto al menos una vez en los diferentes instrumentos de recolección de datos. Por ejemplo, Valeria mencionó que:

Es importante enseñarles a los niños a comprender su lugar en el mundo para que puedan reflexionar sobre su futuro, y también es bueno que desarrollen a ver el mundo de otra forma, usando el pensamiento crítico para analizar lo que pasa alrededor. (Valeria, comunicación personal, 26 de marzo de 2024)

Valeria propuso cuatro actividades específicas para lograr los objetivos mencionados: utilizar materiales audiovisuales, juegos lúdicos, dramatización y ensayos, Valeria contempló el pensamiento crítico dentro de su discurso, sin embargo, no profundizó en qué entiende ella por pensamiento crítico, sino que más bien, lo orientó a la parte metodológica y lúdica de la enseñanza.

Lo anterior, refleja que el pensamiento crítico expuesto por las estudiantes no cuenta con una intencionalidad desde la teoría sociocrítica, esto se explica en principio por la escasa aplicación de contenidos históricos y ausencia de especialistas en la didáctica de la historia en ambos cursos de Estudios Sociales.

Este último dato responde al análisis del documento que corresponde al plan de estudios de la carrera (Universidad Nacional, 2020), donde puntualmente dentro de la lista de docentes asignados para el rediseño del plan no hay ninguna persona docente con especialidad o formación en Estudios Sociales, como si los hay en otras áreas afines a los cursos que se imparten de acuerdo con la malla curricular.

Tiempo histórico en la formación inicial docente de la carrera de primaria

En los capítulos I y II se señala que en la formación inicial de docentes de primaria no se incluyen contenidos de historia, lo que dificulta el desarrollo de una sólida base teórica en la enseñanza de la historia. Los contenidos son esenciales para cumplir con los objetivos de esta enseñanza (Plá, 2021). Por lo tanto, el enfoque sociocrítico del tiempo histórico no puede desarrollarse sin el análisis de procesos históricos.

Al preguntar a las estudiantes cómo enseñar contenidos de historia en primaria, las respuestas se centraron en recordar, el pasado, y problemas actuales, lo que indica un enfoque en el pasado y presente sin considerar el futuro ni incluir perspectivas sociocríticas sobre la historia

En cuanto a lo anterior, se analizaron las temporalidades humanas en los discursos de las futuras docentes, las respuestas fueron las siguientes:

- **Relación del pasado con la enseñanza de la historia:**
 - Las seis estudiantes tienen en cuenta el pasado para enseñar historia.
- **Relacionan del pasado con el presente:**
 - Dos de las seis estudiantes relacionan el pasado con el presente.
- **Vinculación del pasado con el futuro:**
 - Dos de las seis de las estudiantes vinculan el pasado con el futuro.
- **Vinculación del pasado, con el presente y el futuro:**
 - Una estudiante conecta el pasado, con el presente y el futuro.

Una estudiante logra conectar pasado, presente y futuro. Los datos indican que todas las seis estudiantes consideran el pasado como una categoría importante en la historia; dos lo relacionan con el presente, y dos lo vinculan con el futuro. Es notable que una estudiante vincula el pasado con el futuro sin mencionar el presente en su justificación sobre cómo enseñar

historia y su importancia. Solo una de las seis estudiantes utiliza las tres temporalidades para explicar cómo enseñaría historia en primaria.

Santisteban y Pagès (2010) plantean que “el aprendizaje del tiempo histórico debe basarse en las relaciones entre pasado, presente y futuro, a nivel personal y social” (p.286) es decir, sin una relación clara entre estas temporalidades no hay un desarrollo claro de las nociones del tiempo histórico.

Después de analizar las temporalidades en las propuestas de las estudiantes, surge la duda sobre el papel que les otorgan. Basándose en los resultados del capítulo I, se puede afirmar que los discursos de las estudiantes exaltan a Costa Rica como un lugar ideal para vivir. Este sentimiento se refleja en la respuesta de Alexa sobre las finalidades de enseñar historia:

Principalmente me gustaría que las personas que yo voy a educar en el futuro sean personas que conozcan Costa Rica. Obviamente estoy hablando de formar una identidad costarricense, pero que sea una identidad que conozca de verdad al país porque en mi opinión pienso que Costa Rica carece de esto. (Alexa, comunicación personal, 24 de marzo de 2024)

Alexa, menciona que parte de sus objetivos es formar personas que conozcan y desarrollen la identidad costarricense, este aspecto es un eje transversal en los distintos apartados de la investigación, puesto que dentro de los datos constantemente sale a colación el tema de la identidad nacional.

En el plan de estudios de la carrera, el curso "Mediación Pedagógica de los Estudios Sociales I" no incluye las temporalidades como contenido del curso, pero enfatiza los contextos socioeducativos y culturales. Se prioriza la comprensión de las realidades actuales de las escuelas primarias y los desafíos que enfrentan las profesionales de la educación. El plan busca "explorar la realidad a partir de la observación y mediante el manejo de herramientas propias de la indagación en diversos contextos socioeducativos" (Universidad Nacional, 2020, p.174).

El curso "Mediación Pedagógica de los Estudios Sociales II" incluye el tiempo histórico, pero no ofrece material bibliográfico específico sobre el tema. En su lugar, se propone un taller de educación popular y actividades lúdicas, presentando el tiempo histórico de forma instrumental.

En los datos analizados predominan componentes de la mediación pedagógica como: a) interacción en el aula, b) creatividad, c) juegos, d) debates y e) dinámicas. Llama la atención que el tiempo histórico se limite a esos conceptos enfocados en el cómo enseñar, pero no en la reflexión misma de la enseñanza (para qué). Esto tiene relación con lo expuesto en el capítulo II sobre la neoliberalización de la praxis docente, donde el profesorado cumple un papel de diseñador de actividades de enseñanza y de dador de instrucciones para realizarlas. A su vez, se enfatiza sobre la historia oficial y tradicional donde la temporalidad principal es el pasado para la exaltación de la identidad nacional.

El tiempo histórico es fundamental para el desarrollo de otras categorías importantes en la enseñanza de la historia como el pensamiento histórico o la conciencia histórica (Escribano, 2019).

Referencias

Apple, M. (1979). *Ideología y currículo*. Akal.

Artavia, A. y Gurdíán, A. (2021). *Fundamentos de investigación cuantitativa en educación*. Editorial Universidad Estatal a Distancia.

Canals, R y González, N. (2011). “El currículo de Conocimiento del Medio Social y Cultural y la formación de competencias”. En Santisteban, A y Pagès, J, (2011). *Didáctica del*

Los desafíos de la enseñanza de la historia y la tecnificación de la profesión docente en primaria: un estudio de caso en la Universidad Nacional (2024)

conocimiento del medio social y cultural en la educación primaria (pp. 41-62). Editorial Síntesis.

Chavarría, A., Gómez, C., Gutiérrez, A. y Masís, J. (2024). *El tiempo histórico en la formación inicial docente de primaria: Un estudio de caso en la Universidad Nacional*. [Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de licenciatura, Universidad Nacional, Costa Rica].

Chávez, C. (2020). *Formación del Pensamiento Histórico en Estudiantes de Formación Inicial Docente. Un estudio de casos en universidades chilenas* [Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona].

Davini, M.C. (2015). *La formación docente en cuestión: política y pedagogía*. Paidós.

Escribano, C. (2019). *Enseñar a enseñar el tiempo histórico. ¿Qué saben y qué aprenden los futuros docentes de Secundaria?* [Tesis Doctoral, Universidad Internacional de la Rioja].

García, G. (2015). "La investigación en la formación docente inicial. Una mirada desde la perspectiva sociotransformadora". *Saber*, 27(1), http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-01622015000100017

González, G., Pagés, J. y Santisteban, A. (2020). "Finalidades de la enseñanza de la historia en futuros profesores". *Revista Internacional de Investigación en Educación*, 13, 1-23.

Gurdián, A. (2007). *El Paradigma Cualitativo en la Investigación Socio-Educativa*. Colección IDER.

Gurméndez, C. (1971). *El tiempo y la dialéctica*. Siglo XXI de España.

Haerberli, P. (2005). "Relating to History: an Empirical Typology". *International Journal of Historical Learning, Teaching and Research*, 5(1). 19-28.

Keim, L. (2019). *El tiempo histórico: entre la enseñanza de la Historia y la formación de los profesores*. [Tesis para optar por el grado de maestría, Universidad de la República Uruguay]. <https://hdl.handle.net/20.500.12008/23166>

Lerma, H. (2009). *Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto*. 4a edición. Ecoe Ediciones. Bogotá.

Morales, A. y López, M. (2022). "Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Infantil: expectativas curriculares y formación docente". *Educatio Siglo XXI*, 40(3), 61-82. <https://doi.org/10.6018/educatio.487691>.

Pagés, J y Santisteban, A. (2010). "La enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en la educación primaria". *Cedes*, 30(82), 281-309.

Pagés, J. (2012). "La formación del profesorado de historia y ciencias sociales para la práctica reflexiva". *Nuevas Dimensiones*, 1(3), 2-13. <https://doi.org/10.53689/nv.v1i3.23>.

Plá, S. (2021). "Sebastián Plá en primera persona: Diálogo sobre teorías y epistemologías en la enseñanza de la historia". *Revista Perspectivas*, (22), 1-77. <https://doi.org/10.15359/rp.22.5>

Los desafíos de la enseñanza de la historia y la tecnificación de la profesión docente en primaria: un estudio de caso en la Universidad Nacional (2024)

- Prats, J. (2001). *Enseñar historia: notas para una didáctica renovadora*. España, Junta de Extremadura.
http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/ensenar_historia_notas_didactica_renovadora.pdf
- Ramírez Achoy, J. (2020). *El pensamiento histórico en la formación inicial docente. Un estudio de caso en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica* [Tesis doctoral, Universidad Tecnológica de Pereira].
- Ramírez Achoy, J. (2020). “La formación inicial y las prácticas docentes como categorías de investigación en los Estudios Sociales”. *Revista Perspectivas: Estudios Sociales y Educación Cívica*, (21), 2-24.
<https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivas/article/view/14901/20709>
- Ramírez Achoy, J. (2023). *La construcción de Narrativas Históricas en la formación inicial docente de primaria*. Edición Narcea.
- Rebolledo, R. (2020). “La investigación en la formación inicial docente de profesores de Historia y Geografía: Galimatías de fines desde los documentos curriculares”. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 40(19), 118-128.
- Santisteban, A. (2010). “La formación de competencias de pensamiento histórico”. *Clío & Asociados*, 14, 34-56.
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4019/pr.4019.pdf
- Santisteban, A y Pagès, J, (2011). *Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en la educación primaria*. Editorial Síntesis
- Sayago, R, y Álvarez, L. (2023). “Una propuesta de enseñanza del tiempo histórico para la formación del profesorado en la universidad pública argentina”. *Perspectivas*, 26, 1-35.
<https://doi.org/10.15359/rp.26.2>.
- Simons, H. (2011). *El estudio de caso: Teoría y práctica*. Ediciones Novedades Educativas.
- Soria, G. (2014). *El pensamiento histórico en la educación primaria: estudio de casos a partir de narraciones históricas* [Tesis Doctoral Universitat Autònoma de Barcelona].
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=92935>.
- Stake, R. E. (1999). *Investigación con estudio de casos*. Morata.
- Universidad Nacional. (2020). *Bachillerato en Pedagogía con Énfasis en I y II ciclo de la Educación General Básica con Salida Lateral de Diplomado*. Heredia, Costa Rica.
- Universidad Nacional. (2024) *Programa del curso Mediación Pedagógica de los Estudios Sociales I*. Heredia, Costa Rica.
- Universidad Nacional. (2024) *Programa del curso Mediación Pedagógica de los Estudios Sociales II*. Heredia, Costa Rica.
- Vives Varela, T. y Hamui Sutton, L. (2021). “La codificación y categorización en la teoría fundamentada, un método para el análisis de los datos cualitativos”. *Investigación En Educación Médica*, 10(40), 97-104.
<https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2021.40.21367>